

Vespidae (Hymenoptera) Puszczy Białowieskiej. Stopień poznania i nowe dane faunistyczne

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1462561>

WALDEMAR ŻYŁA¹, JERZY M. GUTOWSKI², BOGDAN JAROSZEWICZ³

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnosląskie, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: w.zyla@muzeum.bytom.pl

² Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Naturalnych, Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża

³ Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Białowieńska Stacja Geobotaniczna, Sportowa 19, 17-230 Białowieża

ABSTRACT. Vespidae (Hymenoptera) of Białowieża Forest. State of knowledge and new faunistic records.

The paper presents results of faunistic research on the family Vespidae (Hymenoptera: Aculeata) carried out on the territory of the Białowieża Forest with special attention paid to Białowieża National Park, as a result of field studies and collections queries. 42 species were recorded. Among them 8 are new for the Białowieża Forest: *Ancistrocerus gazella* (PANZER, 1798), *Eumenes papillarius* (CHRIST, 1791), *E. pedunculatus* (PANZER, 1799), *Stenodynerus xanthomelas* (HERRICH-SCHAEFFER, 1839), *Stenodynerus picticus* (THOMSON, 1874), *Symmorphus gracilis* (BRULLÉ, 1832), *Polistes dominula* (CHRIST, 1791). *S. picticus* is also new for Poland. The knowledge about Białowieża Forest Vespidae has been summarized.

KEY WORDS: Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae, Polistinae, Vespinae, faunistics, Białowieża Forest, *Stenodynerus picticus*, first record.

WSTĘP

Puszcza Białowieska (PB) to zwarty kompleks leśny na granicy Polski i Białorusi, który łącznie obejmuje teren około 1500 km², z czego w granicach naszego kraju znajduje się 623 km², a pozostała część położona jest na terytorium Białorusi. Cała część białoruska Puszczy, wraz z jej szerokim przedpołem, objęta jest ochroną w formie parku narodowego. Na terenie Polski park narodowy zajmuje 16,6% zachodniej części Puszczy, czyli około 105 km², przy czym ochroną ścisłą objęte jest około 57 km². Po stronie białoruskiej tą formą ochrony objęte jest aktualnie około 580 km². Puszcza jest usytuowana w strefie lasów mieszanych i z uwagi na swoją lokalizację, podlega wpływowi klimatu oceanicznego, jak i kontynentalnego. Na skład fauny i flory PB wpływ ma również brak naturalnych barier geograficznych (np. pasm górskich, wód), utrudniających migrację organizmów (GUTOWSKI & JAROSZEWICZ 2004).

Ze względu na swój charakter, położenie oraz różnorodność siedlisk, Puszcza Białowieska stała się jednym z częściej badanych obszarów w Europie, o czym świadczy ponad 830 publikacji na temat fauny tego obszaru (GUTOWSKI & JAROSZEWICZ 2001, TSINKEVITCH 2017). Stopień poznania poszczególnych grup zwierząt jest różny i część wymaga uzupełnienia, jak ma to miejsce w przypadku osowatych (Vespidae).

Pierwsze badania osowatych obejmujące Puszcę Białowieską przeprowadzono na początku XX wieku. BISCHOFF w 1925 roku podał 23 gatunki ze stanowisk leżących obecnie po obydwu stronach granicy polsko-białoruskiej. Po II wojnie światowej badania tej grupy owadów po obydwu stronach granicy przebiegały już niezależnie. W 1975 LJASHENKA i KIRSTA wymienili z białoruskiej części Puszczy dwa już wcześniej wykazane przez BISCHOFFA (1925) gatunki os społecznych: *Vespa crabro* LINNAEUS, 1758 i *Vespula germanica* (FABRICIUS, 1793). SCHLJACHTENOK & GUSENLEITNER (1996), opracowując Eumeninae Białorusi opublikowali informacje o 17 gatunkach kopolkowatych (Eumeninae) w PB, nie wymieniając jednak dokładnych stanowisk. W 1999 KHVIR, również pomijając dane o miejscu połowu, podał 4 gatunki, w tym *Eumenes mediterraneus* KRIECHBAUMER, 1879, którego obecność w Puszczy do dzisiaj budzi zastrzeżenia (SCHLJACHTENOK 2017). W tym samym roku ukazały się wyniki badań z borów świeżych (*Peucedano-Pinetum*) w Nadleśnictwie Hajnówka, w polskiej części Puszczy (SKIBIŃSKA 1999, CZECHOWSKI & SKIBIŃSKA 1999). Autorzy podali informację o 12 gatunkach osowatych, jednak w pracy wymienili jedynie 7, w tym 4 wykazane po raz pierwszy: *Dolichovespula norwegica* (FABRICIUS, 1781), *D. omissa* (BISCHOFF, 1931), *Polistes nimpha* (CHRIST, 1791) i *Symmorphus allobrogus* (SAUSSURE, 1855). W 2001 roku SKIBIŃSKA dokonała podsumowania wiedzy o faunie Vespidae w „Katalogu fauny Puszczy Białowieskiej” (red. GUTOWSKI & JAROSZEWICZ 2001). Bazując zarówno na źródłach polskich jak i białoruskich wymieniła z terenu całej Puszczy 35 gatunków (9 Vespinae, 1 Polistinae i 25 Eumeninae). SCHLJACHTENOK w 2013 roku w „Annotirovannyj katalog os (Hymenoptera, Apocrita, Aculeata) Belarusi” wymienił 9 gatunków osowatych. Wszystkie zostały złowione we wsi Kamieniuki, leżącej w białoruskiej części Puszczy. W 2017 roku ukazała się nowsza edycja katalogu fauny Puszczy Białowieskiej (red. TSINKEVITCH 2017). Autorzy skoncentrowali się niestety tylko na faunie części białoruskiej Puszczy, skąd podają 27 gatunków osowatych (5 Vespinae i 22 Eumeninae).

Celem badań było uporządkowanie wiedzy na temat fauny osowatych (Vespidae) Puszczy Białowieskiej. Na podstawie dostępnych informacji historycznych, uzupełnionych o nowe dane, sporządzono listę gatunków z komentarzem.

MATERIAŁ I METODY

W poniższym opracowaniu użyto dane pochodzące z kilku źródeł. Należą do nich: materiały z wykonanego pod kierownictwem prof. J. M. Gutowskiego w latach 1991-2015 projektu pt. „Badania monitoringowe nad dynamiką zgrupowań wybranych grup bezkręgowców w warunkach lasów naturalnych”; kolekcja błonkówek dr hab. B. Jaroszewicza z terenu Puszczy Białowieskiej; okazy znajdujące się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu, Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie oraz w kolekcjach prywatnych. Wykorzystano także dane literaturowe dotyczące zarówno polskiej jak i białoruskiej części Puszczy.

Badania monitoringowe przeprowadzono łącznie na ponad 10 powierzchniach zarówno w rezerwacie ścisłym jak i w gospodarczej części Puszczy. Poniżej scharakteryzowano jedynie te, na których stwierdzono przedstawicieli osowatych.

- BPN – oddz. 399C [FD94], współrzędne geograficzne środka powierzchni:

N52°43,095', E23°50,687'. Las świeży (*Tilio-Carpinetum stachyetosum*), starodrzew. Stanowi obszar ochrony ścisłej. Pokrycie warstwy drzew wynosiło 90%.

- BPN – oddz. 288C/318A [FD94], N52°45,105', E23°53,623'. Obszar ochrony ścisłej z borem mieszanym (*Calamagrostio-Piceetum*). Tworzy go starodrzew. Zwarcie w warstwie drzew wynosiło 70%.

- BPN – oddz. 318B [FD94], N52°45,075', E23°54,074'. Obszar ochrony ścisłej z borem mieszanym (*Calamagrostio-Piceetum*). Tworzy go drzewostan w formie naturalnego, zwarte go starodrzewu z dnem lasu w większości zacienionym, miejscami z niedużymi lukami.

- BPN – oddz. 318A [FD94], N52°45,066, E23°53,533'. Powierzchnia z borem mieszanym (*Quercu-Piceetum*). Obszar objęty ochroną ścisłą w postaci naturalnego, zwarte go starodrzewu.

- Nadl. Białowieża – oddz. 494C [FD84], N52°40,533', E23°45,083'. Las gospodarczy, na siedlisku boru mieszanego (*Calamagrostio-Piceetum*), starodrzew o cechach zbliżonych do lasu naturalnego.

- Nadl. Białowieża – oddz. 424C [FD84], N52°42,233', E23°46,915. Starodrzew o cechach zbliżonych do lasu naturalnego na siedlisku lasu świeżego (*Tilio-Carpinetum stachyetosum*).

W trakcie prowadzenia badań użyto następujących typów pułapek: Moericke'go (żółte naczynia o średnicy 18 cm, napełnione do 1/4 wodnym roztworem glikolu etylowego) (po 9, w grupach po 3 pułapki zawieszane na wys. 1 m), Barbera (słoiki o średnicy 6 cm, z daszkiem) (po 10 pułapek), ekranów (pułapki barierowe) (typu IBL-2bis, tekpolowe, z blaszaną ramą, bez feromonu) (po 2 pułapki na powierzchnię). Pułapki opróżniane były co 14 dni (okres odłowowy). Pozyskany materiał był zakonserwowany w 75% roztworze etanolu.

Materiały pochodzące z kolekcji B. Jaroszewicza pochodzą z odłowów przy użyciu siatki entomologicznej w latach 1993-2006, które poza Parkiem Narodowym prowadzone były także w części antropogenicznie zmienionej (osady, park itp.). Okazy ze zbiorów muzealnych pozyskane zostały najczęściej przy okazji, podczas prac badawczych związanych z opracowywaniem innych grup owadów. Pochodzą z różnych części Puszczy z lat 1936-2015 i nie były dotychczas publikowane.

WYNIKI

W sumie do opracowania wykorzystano 1632 okazy, w tym 178 Eumeninae, 20 Polistinae i 1434 Vespinae. W ramach podrodzin rodzaje i gatunki wymienione zostały alfabetycznie.

W wykazie użyto następujących skrótów:

AK – A. Klasa (coll. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

BJ – B. Jaroszewicz (coll. B. Jaroszewicz)

BPN – Białowiecki Park Narodowy

BSG – Białowiecka Stacja Geobotaniczna

JMG – J. M. Gutowski (coll. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

JG – J. Grzywoczek (coll. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

JK – J. Kurzawa (coll. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

JN – J. Noskiewicz (coll. Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu)

LK – L. Krzysztofiak (coll. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

N.d. – Nowe dane

Nadl. – Nadleśnictwo

PB – Puszcza Białowieska

RD – R. Dobosz (coll. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

TH – T. Huflejt (coll. MiIZ PAN Warszawa)

WŻ – W. Żyła (coll. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu)

W przypadku braku szczegółowego opisu miejsca pozyskania przyjęto kwadrat UTM znajdujący się w centrum polskiej części Puszczy Białowieskiej [FD85].

Wykaz gatunków osowatych stwierdzonych na terenie Puszczy Białowieskiej

Eumeninae LEACH, 1815

Allodynerus rossii (LEPELETIER, 1841)

N.d.: BPN – oddz. 285A (rez. ścisły) [FD94] 26.06.2005 – 1♀ leg. JMG.

Gatunek z Polski znany tylko z Białowieży (26.06.1917 – 1♀, 12.06.1918 – 1♀) (BISCHOFF 1925). Po stronie białoruskiej PB dotychczas nie wykazany. Potwierdzono jego obecność po prawie 90 latach.

Ancistrocerus antilope (PANZER, 1798)

N.d.: BPN – Reski oddz. 399 (rez. ścisły) [FD94] 15.08.2006 – 1♀ leg. JG; – oddz. 385A (rez. ścisły) 15.08.2005 – 1♂ leg. JMG; Białowieża – Park Pałacowy [FD94] 1.07.1995 – 1♀, 06.06.1993 – 1♀ leg. BJ; PB [FD85] 19.07.1995 – 1♀ leg. RD.

Wcześniej z terenu PB podawany z Białowieży oraz Bagna Dziki Nikor na Białorusi (BISCHOFF 1925). Ogólnie z białoruskiej części PB wymieniają go SCHLJACHTENOK & GUSENLEITNER (1996) oraz z wsi Kamieniuki – SCHLJACHTENOK (2013).

Ancistrocerus claripennis THOMSON, 1874

N.d.: PB [FD85] 19.07.1995 – 1♂ leg. RD; Białowieża [FD94] 27.06.1984 – 1♀ leg. LK.

Gatunek znany z białoruskiej części PB (SCHLJACHTENOK & GUSENLEITNER 1996).

Ancistrocerus gazella (PANZER, 1798)

N.d.: BPN – Reski oddz. 398 [FD94] 6.07.2005 – 1♀ leg. BJ; – oddz. 288C/318A [FD94] 17.07.2006 – 1♀ leg. JMG; Białowieża – ugory N od Tropinki [FD94] 26.09.2004 – 1♀ leg. BJ; – ugory na N od Parku Dyrekcyjnego [FD94] 4.09.2005 – 2♀♀ leg. BJ.

Gatunek nowy dla PB.

***Ancistrocerus ichneumonideus* (RATZEBURG, 1844)**

N.d.: BPN – Reski oddz. 398 [FD94] 6.07.2005 – 1♀ leg. BJ; PB [FD85] 19.07.1995 – 1♀, 21.07.1995 – 1♀ leg. RD.

Wcześniejsze dane pochodzą z Białowieży (BLÜTHGEN 1961) i białoruskiej części PB (KHVIR 1999).

***Ancistrocerus nigricornis* (CURTIS, 1826)**

N.d.: BPN – oddz. 288C/318A [FD94] 1.05.2001 – 2♀♀, 28.05.2003 – 2♀♀, 25.06.2003 – 1♀, 6.07.2004 – 1♀, 4.05.2005 – 2♀♀, 21.04.2005 – 7♀♀, 5.05.2005 – 1♀, 18.05.2006 – 2♀♀, 1.05.2008 – 2♀♀, 12.06.2008 – 1♀, 15.04.2010 – 2♀♀, 10.06.2014 – 1♀ leg. JMG; – oddz. 318B [FD94] 11.05.2004 – 3♀♀, 25.05.2004 – 3♀♀, 31.08.2004 – 1♂, 27.04.2007 – 6♀♀ leg. JMG; – oddz. 399C [FD94] 14.05.2003 – 3♀♀, 6.08.2003 – 3♀♀ leg. JMG; – rez. Pokazowy Żubrów [FD94] 5.09.2004 – 1♀ leg. BJ; - Reski [FD94] 6.06.2005 – 1♀ leg. BJ; Białowieża – Tropinka 59 [FD94] 2.05.2005 – 1♀ leg. BJ; – Park Pałacowy [FD94] 11.05.1993 – 1♀ leg. BJ; PB [FD85] 06.1995 – 1♀ leg. JG; Nadl. Białowieża – oddz. 454 [FD94] 19.05.1997 – 1♀ leg. JMG.

Gatunek wcześniej wymieniany z Białowieży (BISCHOFF 1925) i białoruskiej części PB (SCHLJACHTENOK & GUSENLEITNER 1996)

***Ancistrocerus parietinus* (LINNAEUS, 1761)**

N.d.: BPN – oddz. 399 (rez. ścisły) [FD94] 15.08.2006 – 1♀, 26.07.2006 – 1♀ leg. JMG.

Wcześniejsze dane pochodzą z Białowieży (BISCHOFF 1925) i białoruskiej części PB (SCHLJACHTENOK & GUSENLEITNER 1996).

***Ancistrocerus parietum* (LINNAEUS, 1758)**

Wymieniany z Białowieży (BISCHOFF 1925) i części białoruskiej (ogólnie) (KHVIR 1999). Nie potwierdzony w obecnych badaniach.

***Ancistrocerus trifasciatus* (MÜLLER, 1776)**

N.d.: BPN – oddz. 288C/318A [FD94] 21.06.2000 – 1♀, 25.06.2003 – 1♀ leg. JMG; - oddz. 285A (rez. ścisły) [FD94] 26.06.2005 – 1♀ leg. JMG; 21.07.2007 – 1♀ leg. JMG; - oddz. 375B/ 375D [FD94] 22.06.1999 – 1♀, 3.08.1999 – 1♀ leg. JMG; - oddz. 385A (rez. ścisły) [FD94] 15.08.2005 – 1♀, 1♂ leg. JMG; – oddz. 399 (rez. ścisły) [FD94] 15.08.2006 – 1♂ leg. JMG; Białowieża – Park Pałacowy [FD94] 2.06.1993 – 1♀ leg. BJ; Nadl. Białowieża – oddz. 494c [FD84] 20.07.2015 – 1♀ leg. JMG; Topiło [FD73] 13.08.2003 – 1♀, 10♂ leg. RD.

Gatunek znany z Białowieży (BISCHOFF 1925) i Nadl. Hajnówka, obręb leśny Starzyna (SKIBIŃSKA 1999). Z białoruskiej części PB ogólnie wymieniają go SCHLJACHTENOK & GUSENLEITNER (1996), a ze wsi Kamieniuki – SCHLJACHTENOK (2013).

***Discoelius dufourii* LEPELETIER, 1841**

N.d.: Topiło [FD73] 13.08.2003 – 1♀, 2♂♂ leg. RD.

Wcześniej podawany tylko z białoruskiej części PB (SCHLJACHTENOK & GUSENLEITNER 1996).

***Discoelius zonalis* (PANZER, 1801)**

N.d.: BPN - oddz. 285A (rez. ścisły) [FD94] 15.08.2005 – 1♂ leg. JMG.

Gatunek podawany wcześniej tylko z białoruskiej części PB (SCHLJACHTENOK & GUSENLEITNER 1996).

***Eumenes coarctatus* (LINNAEUS, 1758)**

N.d.: BPN – Reski (oddz. 398) [FD94] 14.09.2006 – 1♀ leg. BJ; Białowieża – przy wejściu na Reski [FD94] 2.06.2006 – 1♂ leg. BJ; – ugory N od Tropinki [FD94] 26.09.2004 – 1♀, 18.09.2005 – 1♀ leg. BJ; – Polana Białowieska [FD94] 20.09.2004 – 1♀ leg. BJ; Siemieniakowszczyzna [FD96] 30.08.2005 – 1♀ leg. BJ.

Wcześniej gatunek wymieniany z Białowieży (BISCHOFF 1925) i białoruskiej części PB (SCHLJACHTENOK & GUSENLEITNER 1996).

***Eumenes coronatus* (PANZER, 1799)**

N.d.: BPN – 11.07.2006 – 1♀ leg. BJ; – oddz. 288C/318A (rez. ścisły) [FD94] 24.07.2008 – 1♂ leg. JMG; – oddz. 369 [FD94] 25.06.2006 – 1♀ leg. BJ; – rez. ścisły [FD94] 19.07.2006 – 1♀ leg. BJ; – oddz. 501C [FD94] 31.07.2005 – 1♂ leg. BJ; – oddz. 165B (składnica drewna) [FD94] 2.08.2005 – 1♀ leg. BJ; Białowieża – Park Pałacowy [FD94] 16.08.2004 – 1♂ leg. BJ; – ugory na N od stadionu [FD94] 30.07.2005 – 1♀ leg. BJ; – ugory N od Tropinki [FD94] 18.09.2005 – 1♀ leg. BJ; Topiło [FD73] 18.07.1997 – 1♀ leg. JK; 13.08.2003 – 5♀♀, 6♂♂ leg. RD; Grudki k. Białowieży [FD94] 13.06.2015 – 1♀ leg. TH.

Gatunek wcześniej podawany tylko z białoruskiej części PB (KHVIR 1999, SCHLJACHTENOK & GUSENLEITNER 1996).

***Eumenes mediterraneus* KRIECHBAUMER, 1879**

Wymieniony tylko raz ogólnie z części białoruskiej PB, bez podania dokładniejszego stanowiska (KHVIR 1999). Nieznany z Polski i Białorusi. Występowanie gatunku wymaga potwierdzenia (SCHLJACHTENOK 2017).

***Eumenes papillarius* (CHRIST, 1791)**

N.d.: PB: Białowieża [FD93] 07.1936 – 1♀ coll. JN.

Gatunek stwierdzony po raz pierwszy w Puszczy Białowieskiej.

***Eumenes pedunculatus* (PANZER, 1799)**

N.d.: Białowieża – ugory N od Tropinki [FD94] 18.09.2005 – 1♀ leg. BJ; PB [FD85] 15.07.1995 – 1♂ leg. RD; Siemieniakowszczyzna [FD96] 30.08.2005 – 1♂ leg. BJ.

Gatunek stwierdzony po raz pierwszy w Puszczy Białowieskiej.

***Euodynerus notatus* (JURINE, 1807)**

N.d.: BPN – oddz. 288C/318A [FD94] 29.06.2005 – 1♀, 1♂ leg. JMG; 25.08.2005 – 1♂ leg. JMG; – oddz. 285A (rez. ścisły) [FD94] 5.08.2005 – 2♀♀ leg. JMG; Białowieża – Tropinka 59 [FD94] 9.09.2004 – 1♀, 23.06.2005 – 1♂ leg. BJ; – “Tryb Jagielloński” [FD94] 31.07.2005 – 1♀ leg. BJ; – Białowieża [FD94] 24.05.2018 – 1♀, 2♂♂ leg. WŻ.

Wcześniejsze dane: Białowieża oraz Chwojnik (Białoruś) (BISCHOFF 1925). Obecność gatunku w białoruskiej części PB potwierdzają SCHLJACHTENOK & GUSENLEITNER (1996).

***Euodynerus quadrifasciatus* (FABRICIUS, 1793)**

N.d.: BPN – oddz. 285A (rez. ścisły) [FD94] 5.08.2005 – 1♂ leg. JMG.

Gatunek wcześniej podany z PB z Białowieży (BISCHOFF 1925) i białoruskiej części PB (SCHLJACHTENOK & GUSENLEITNER 1996)

***Gymnomerus laevipes* (SHUCKARD, 1837)**

Wcześniejsze dane pochodzą z białoruskiej części PB, z Chwojnika (BISCHOFF 1925). Nie potwierdzony w obecnych badaniach.

***Odynerus melanocephalus* (GMELIN, 1790)**

Dotychczas stwierdzono tylko 1♂ w Białowieży (BISCHOFF 1925). Nie potwierdzony w obecnych badaniach.

***Odynerus spinipes* LINNAEUS, 1758**

Gatunek wcześniej podawany z Białowieży (BISCHOFF 1925) i białoruskiej części PB (SCHLJACHTENOK & GUSENLEITNER 1996). Nie potwierdzony w obecnych badaniach.

***Stenodynerus chevrieranus* (SAUSSURE, 1856)**

Wcześniejsze dane pochodzą z białoruskiej części PB (SCHLJACHTENOK & GUSENLEITNER 1996). Nie potwierdzono występowania gatunku po polskiej stronie PB.

***Stenodynerus picticus* (THOMSON, 1874)**

N.d.: BPN – oddz. 288C/318A [FD94] 24.07.2008 – 1♀ leg. JMG; –oddz. 399 (rez. ścisły) [FD94] 26.07.2006 – 1♂ leg. JMG.

Gatunek po raz pierwszy stwierdzony w Polsce i nowy dla PB. Takson o zasięgu borealno-górskim Dotychczas wykazany z Alp (Francja, Szwajcaria, Niemcy, Włochy i Austria) oraz wysokich gór Hiszpanii, z północnej Europy, północnej Rosji oraz Azji Centralnej po Sachalin i Kamczatkę. Znany również z Białorusi, południowych Czech i Niemiec (GUSENLEITNER 2000, KIM & YAMANE 2004, DVOŘÁK & STRAKA 2007, SCHLJACHTENOK 2013). Samice polują na larwy chrząszczy z rodziny Chrysomelidae (*Agelastica alni*). Dorosłe odwiedzają kwiaty borówki (*Vaccinium vitis-idaea*) (BERGSTEN *et al.* 2003).

***Stenodynerus xanthomelas* (HERRICH-SCHAEFFER, 1839)**

N.d.: BPN – Reski, oddz. 398 (rez. ścisły) [FD94] 14.09.2006 – 1♀ leg. BJ; PB [FD85] 19.07.1995 – 2♀♀ leg. RD; Topiło [FD73] 13.08.2003 – 3♀♀ leg. RD; rez. Olszanka-Myśliszcze [FD94] 5.07.2006 – 1♀ leg. BJ.

Gatunek w PB wykazany po raz pierwszy.

***Symmorphus allobrogus* (SAUSSURE, 1855)**

Jedyne dane pochodzą z Nadl. Hajnówka, obręb leśny Starzyna (SKIBIŃSKA 1999). Nie potwierdzony w obecnych badaniach.

***Symmorphus angustatus* (ZETTERSTEDT, 1838)**

N.d.: Pogorzelce [FD84] 30.05.2010 – 1♂ leg. AK.

Wcześniejsze dane pochodzą z części białoruskiej (BISCHOFF 1925, SCHLJACHTENOK & GUSENLEITNER 1996)

***Symmorphus bifasciatus* (LINNAEUS, 1761)**

N.d.: BPN – oddz. 285A (rez. ścisły) [FD94] 4.09.2005 – 1♀ leg. JMG; – oddz. 318B 31.08.2004 – 1♀ leg. JMG; – oddz. 342B (rez. ścisły) [FD94] 19.07.2006 – 1♀ leg. BJ; – oddz. 342D (rez. ścisły) [FD94] 19.07.2006 – 1♀ leg. BJ; Białowieża – ogród BSG [FD94] 25.08.2005 – 1♀, 18.07.2006 – 1♀ leg. BJ; – Park Pałacowy [FD94] 9.07.2004 – 1♀ leg. BJ; – Tropinka 59 [FD94] 23.06.2005 – 1♀ leg. BJ; Nadl. Białowieża – oddz. 494c [FD84] 7.07.2014 – 1♀ leg. JMG; – oddz. 501c [FD94] 31.07.2005 – 1♀ leg. BJ; Topiło [FD73] 13.08.2003 – 1♀ leg. RD; PB [FD85] 19.07.1995 – 1♂, 21.07.1995 – 1♂ leg. RD.

Wcześniejsze dane: Białowieża (BISCHOFF 1925), Nadl. Hajnówka, obręb leśny Starzyna (SKIBIŃSKA 1999), Sacharewo k. Hajnówki (CELARY & PLEWA 2014), Kamieniuki (Białoruś) (SCHLJACHTENOK 2013).

***Symmorphus crassicornis* (PANZER, 1798)**

N.d.: Białowieża – Park Pałacowy [FD94] 9.07.1996 – 1♀ leg. BJ; – budynek BSG [FD94] 5.07.2006 – 1♀ leg. BJ; PB [FD85] 27.06.1995 – 1♀ leg. JK.

Gatunek podawany wcześniej z Białowieży (BISCHOFF 1925) i ogólnie z białoruskiej części PB (SCHLJACHTENOK & GUSENLEITNER 1996).

***Symmorphus debilitatus* (SAUSSURE, 1855)**

N.d.: BPN – 11.07.2006 [FD94] – 1♀ leg. BJ; – oddz. 288C/318A [FD94] 31.08.2004 – 1♀ leg. JMG; – oddz. 369 [FD94] 25.06.2006 – 1♀ leg. BJ; – oddz. 342D (rez. ścisły) [FD94] 19.07.2006 – 1♀ BJ; Białowieża [FD94] 18.08.2006 – 1♀ leg. BJ.

Wcześniejsze dane pochodzą tylko z białoruskiej części PB (SCHLJACHTENOK & GUSENLEITNER 1996).

***Symmorphus gracilis* (BRULLÉ, 1832)**

N.d.: BPN – oddz. 285A (rez. ścisły) [FD94] 26.06.2005 – 1♂ leg. JMG; ok. Czerlonki [FD84] 23.05.2018 – 1♂ leg. WŻ; Nadl. Hajnówka – oddz. 442d [FD94] 5.07.2006 – 1♀ leg. BJ.

Gatunek wykazany po raz pierwszy z PB.

***Symmorphus murarius* (LINNAEUS, 1758)**

N.d.: Nadl. Białowieża – rez. Wysokie Bagno [FD94] 14 06 2015 – 1♀ leg. TH.

Wcześniejsze dane: Białowieża (BISCHOFF 1925), białoruska część PB (SCHLJACHTENOK & GUSENLEITNER 1996).

Polistinae LEPELETIER, 1836***Polistes dominula* (CHRIST, 1791)**

N.d.: Białowieża – Tropinka 59 [FD94] 11.09.2004 – 1♂ leg. BJ.

Gatunek klecanki stwierdzony w PB po raz pierwszy.

***Polistes nimpha* (CHRIST, 1791)**

N.d.: BPN – Reski oddz. 398 (rez. ścisły) [FD94] 14.09.2006 – 3♀♀ leg. BJ; – oddz. 399 (rez. ścisły) [FD94] 15.08.2006 – 1♀ leg. JMG; Białowieża – Tropinka 59 [FD94] 21.08.2004 – 1♂, 14.09.2004 – 2♀♀, – Tropinka [FD94] 19.09.2004 – 1♀, 1♂ leg. BJ; – Park Pałacowy [FD94] 4.09.2004 – 1♂ leg. BJ; – łąka przy wejściu na Reski [FD94] 2.06.2006 – 1♀ leg. BJ; – ugory na N od Tropinki [FD94] 26.09.2004 – 1♀, 28.08.2005 – 1♂ leg. BJ; – ogród BSG [FD94] 14.09.2005 – 1♂ leg. BJ; – Zastawa [FD94] 5.09.2004 – 1♂ leg. BJ; Nadl. Białowieża – tory na E od drogi Sinickiej [FD84] 19.09.2004 – 1♀ leg. BJ; Nadl. Hajnówka – tory na W od Czerlonki [FD84] 19.09.2004 – 1♀ leg. BJ; Topiło [FD73] 13.08.2003 – 2♂♂ leg. RD.

Wcześniejsze dane: Nadl. Hajnówka – ok. wsi Topiło (SKIBIŃSKA 1999, CZECHOWSKI & SKIBIŃSKA 1999).

Vespinae LATREILLE, 1802***Dolichovespula media* (RETZIUS, 1783)**

N.d.: BPN – oddz. 288C/318A [FD94] 5.07.2000 – 1♀, 19.07.2000 – 1♀, 4.08.2001 – 1♀, 16.06.2005 – 1♀ leg. JMG; – oddz. 314D (rez. ścisły) [FD94] 26.06.2005 – 1♀ leg. JMG; – oddz. 399 (rez. ścisły) [FD94] 21.06.2000 – 1♀ leg. JMG; – oddz. 399C [FD94] 18.08.2015 – 1♀ leg. JMG; – Reski, oddz. 398 (rez. ścisły) [FD94] 14.09.2005 – 1♂ leg. BJ.

Wcześniejsze dane: Białowieża (BISCHOFF 1925), Kamieniuki (Białoruś) (SCHLJACHTENOK 2013).

***Dolichovespula norwegica* (FABRICIUS, 1781)**

Gatunek podany z Nadl. Hajnówka, obręb leśny Starzyna (SKIBIŃSKA 1999). Nie potwierdzony w obecnych badaniach.

***Dolichovespula omissa* (BISCHOFF, 1931)**

Gatunek podany z Nadl. Hajnówka, obręb leśny Starzyna (SKIBIŃSKA 1999). Nie potwierdzony w obecnych badaniach.

***Dolichovespula saxonica* (FABRICIUS, 1793)**

N.d.: BPN – oddz. 288C/318A [FD94] 21.06.2000 – 1♀, 5.07.2000 – 1♀, 19.07.2000 – 3♀♀, 29.05.2001 – 1♀, 13.08.2002 – 1♀, 30.06.2005 – 1♀, 26.07.2006 – 1♂, 31.07.2012 – 1♀, 26.05.2015 – 1♀, 21.07.2015 – 2♀♀ leg. JMG; – oddz. 318B [FD94] 2.07.2002 – 1♀, 25.06.2003 – 1♀ leg. JMG; – oddz. 399C [FD94] 21.06.2000 – 2♀♀, 5.07.2000 – 4♀♀, 23.07.2003 – 4♀♀, 21.07.2015 – 1♀, 18.08.2015 – 1♀ leg. JMG; Białowieża – Park Pałacowy [FD94] 8.05.1993 – 1♀ leg. BJ; Nadl. Białowieża – oddz. 424c [FD84] 20.07.2015 – 1♀, 17.08.2015 – 1♀ leg. JMG; – oddz. 494c [FD84] 13.09.2011 – 1♀, 16.07.2012 – 1♂ leg. JMG.

Wcześniejsze dane: Białowieża (BISCHOFF 1925), Kamieniuki (Białoruś) (SCHLJACHTENOK 2013).

***Dolichovespula sylvestris* SCOPOLI, 1763**

Wcześniejsze dane: Białowieża (Bischoff 1925). Nie potwierdzony w obecnych badaniach.

***Vespa crabro* LINNAEUS, 1758**

N.d.: BPN – oddz. 288C/318A [FD94] 24.05.2000 – 1♀, 13.09.2003 – 1♀, 17.09.2003 – 2♀, 27.07.2006 – 1♀, 10.08.2006 – 4♀, 24.08.2006 – 1♀, 07.09.2006 – 1♀, 2.07.2007 – 1♀, 7.08.2008 – 2♀ leg. JMG; – oddz. 399 (rez. ścisły) [FD94] 16.08.2000 – 1♀, 15.08.2006 – 1♀ leg. JMG; Białowieża – Park Pałacowy [FD94] 24.05.1994 – 1♀, 14.07.1994 – 1♀, 18.05.1997 – 1♀ leg. BJ; PB [FD85] 05.06.1996 – 2♀ leg. JG, 28.05.2015 – 1♀ leg. RD.

Gatunek wcześniej podany z Białowieży oraz wsi Garbacz na Białorusi (BISCHOFF 1925). Stwierdzony również w białoruskiej części w Leśnictwach Korolevo-Mostovo i Pashukovo (LJASHENKA & KIRSTA 1975) i Kamieniukach (SCHLJACHTENOK 2013).

***Vespula germanica* (FABRICIUS, 1793)**

N.d.: BPN – oddz. 288C/318A [FD94] 21.06.2000 – 1♀, 7.08.2008 – 1♀ leg. JMG; – oddz. 318B [FD94] 31.08.2004 – 1♀ leg. JMG; – oddz. 399 (rez. ścisły) [FD94] 26.07.2006 – 1♀, 15.08.2006 – 1♀ leg. JMG; Białowieża – ogród BSG [FD94] 26.07.2006 – 1♀ leg. BJ; – łąki między Parkiem Pałacowym a Rez. Ścisłym [FD94] 28.08.2004 – 1♀ leg. BJ; – Tropinka [FD94] 9.09.2004 – 3♀, 19.09.2004 – 1♀ leg. BJ; – Tropinka 59 [FD94] 21.08.2004 – 1♀ leg. BJ; – polana na E od cmentarza [FD94] 20.09.2004 – 1♂ leg. BJ; – Park Pałacowy [FD94] 28.04.1993 – 1♀, 16.08.2004 – 1♀, 28.09.2004 – 1♀ leg. BJ.

Wcześniejsze dane: Białowieża (BISCHOFF 1925), białoruska część PB (Leśnictwa Korolevo-Mostovo i Pashukovo) (LJASHENKA & KIRSTA 1975), Kamieniuki (Białoruś) (SCHLJACHTENOK 2013).

***Vespula rufa* (LINNAEUS, 1758)**

N.d.: BPN – oddz. 288C/318A [FD94] 19.07.2000 – 2♀, 13.07.2006 – 1♀, 27.07.2006 – 4♀ leg. JMG; – oddz. 318A [FD94] 10.05.2007 – 1♀ leg. JMG; – oddz. 399 (rez. ścisły) [FD94] 5.07.2000 – 1♀, 23.07.2003 – 1♀, 26.07.2006 – 4♀, 15.08.2006 – 1♀, 15.08.2012 – 1♀ leg. JMG; – oddz. 399C [FD94] 24.08.2006 – 1♀, 15.08.2012 – 1♀ leg. JMG; Białowieża – Tropinka 59 [FD94] 2.08.2005 – 1♂ leg. BJ; – łąki między Parkiem Pałacowym a rez. ścisłym [FD94] 28.08.2004 – 1♀ leg. BJ; Siemieniakowszczyzna [FD96] 30.08.2005 – 1♀ leg. BJ.

Gatunek wcześniej stwierdzony w Białowieży (BISCHOFF 1925) i w Kamieniukach na Białorusi (SCHLJACHTENOK 2013).

***Vespula vulgaris* (LINNAEUS, 1758)**

N.d.: BPN – oddz. 229B [FD95] 15.09.1997 – 1♀ leg. RD; – oddz. 255D [FD94] 7.07.2006 – 2♀ leg. BJ; – oddz. 285A (rez. ścisły) [FD94] 26.07.2006 – 5♀ leg. JMG; – oddz. 288C/318A [FD94] 7.06.2000 – 4♀, 21.06.2000 – 4♀, 5.07.2000 – 18♀, 19.07.2000 – 9♀, 30.07.2000 – 1♀, 2.08.2000 – 30♀, 7.08.2001 – 19♀, 16.08.2000 – 14♀, 28.07.2000 – 1♀, 30.08.2000 – 26♀, 13.09.2000 – 68♀, 27.09.2000 – 41♀, 1♂, 11.10.2000 – 27♀, 12.06.2001 – 1♀, 26.06.2001 – 1♀, 21.08.2001 – 1♀, 1.10.2001 – 1♀, 15.10.2001 – 2♀, 27.07.2002 – 2♀, 10.09.2002 – 2♀, 24.09.2002 – 6♀, 23.07.2003 – 1♀, 6.08.2003 – 2♀, 20.08.2003 – 3♀, 3.08.2004 – 1♀, 7.08.2004 – 1♀, 31.08.2004 – 11♀, 4.09.2004 – 2♀, 14.09.2004 – 2♀, 17.09.2003 – 4♀, 17.08.2004 – 3♀, 28.09.2004 – 4♀, 29.06.2006 – 3♀, 13.07.2006 – 7♀, 27.07.2006 – 144♀,

10.08.2006 – 215♀♀, 24.08.2006 – 209♀♀, 7.09.2006 – 1♀, 21.09.2006 – 2♀♀, 5.10.2006 – 1♀, 24.07.2008 – 5♀♀, 7.08.2008 – 31♀♀, 24.07.2008 – 4♀♀, 21.08.2008 – 16♀♀, 31.07.2012 – 3♀♀, 15.08.2012 – 4♀♀, 5.08.2013 – 1♀, 18.08.2013 – 2♀♀, 19.08.2013 – 1♀, 5.08.2014 – 1♀ leg. JMG; – oddz. 314D, [FD94] 26.07.2006 – 14♀♀ leg. JMG; – oddz. 318B [FD94] 10.09.2002 – 1♀, 24.09.2002 – 3♀♀, 23.07.2003 – 3♀♀, 6.08.2003 – 1♀, 20.08.2003 – 1♀, 17.08.2004 – 4♀♀, 31.08.2004 – 32♀♀, 14.09.2004 – 5♀♀ leg. JMG; – droga Browska oddz. 375B/375D [FD94] 25.05.1999 – 1♀ leg. JMG; – Reski oddz. 398 (rez. ścisły) [FD94] 24.10.2005 – 1♀ leg. JMG; 26.07.2006 – 2♀♀ leg. JMG; – oddz. 399 (rez. ścisły) [FD94] 5.07.2000 – 1♀, 19.07.2000 – 3♀♀, 2.08.2000 – 2♀♀, 16.08.2000 – 4♀♀, 30.08.2000 – 11♀♀, 13.09.2000 – 5♀♀, 23.07.2003 – 3♀♀, 24.09.2003 – 2♀♀, 26.07.2006 – 17♀♀, 15.08.2006 – 45♀♀, 18.07.2012 – 4♀♀, 31.07.2012 – 1♀ leg. JMG; – oddz. 399C [FD94] 24.09.2003 – 1♀, 7.07.2006 – 1♀, 27.07.2006 – 25♀♀, 10.08.2006 – 41♀♀, 24.08.2006 – 51♀♀, 18.07.2012 – 1♀, 31.07.2012 – 1♀, 21.07.2015 – 1♀, 18.08.2015 – 17♀♀ leg. JMG; – Rez. Pokazowy Żubrów [FD94] 5.09.2004 – 1♀ leg. BJ; Białowieża [FD94] 29.05.2010 – 1♀ leg. RD; – ogród BSG [FD94] 4.10.2005 – 1♀, 26.07.2006 – 1♀ leg. BJ; – Park Pałacowy [FD94] 9.09.1994 – 1♀ leg. BJ; – Tropinka [FD94] 9.09.2004 – 1♀ leg. BJ; Nadl. Białowieża – oddz. 424C [FD84] 05.06.2012 – 1♀, 30.07.2012 – 2♀♀, 13.08.2012 – 6♀♀, 28.08.2012 – 6♀♀ leg. JMG; – oddz. 494C [FD84] 14.09.1997 – 2♀♀ leg. RD, 30.07.2011 – 1♀, 16.07.2012 – 1♀, 13.07.2012 – 7♀♀, 16.07.2012 – 1♀, 30.07.2012 – 2♀♀, 23.06.2014 – 1♀, 7.07.2014 – 7♀♀, 17.07.2015 – 3♀♀, 4.08.2014 – 9♀♀ 17.08.2015 – 2♀ leg. JMG; Hajnówka [FD74] 27.04.2007 – 1♀ leg. RD; Topiło [FD73] 9.08.2000 – 3♀♀ leg. RD.

Wcześniejsze dane: Białowieża (BISCHOFF 1925), Kamieniuki (Białoruś) (SCHLJACHTENOK 2013).

PODSUMOWANIE

W wyniku analizy danych z literatury oraz przeprowadzonych badań na terenie całej Puszczy Białowieskiej (polskiej i białoruskiej części) odnotowano 42 gatunki osowatych, w tym 8 należących do podrodziny Vespinae, 2 Polistinae i 312 Eumeninae. Po raz pierwszy wykazano 8 gatunków: *Ancistrocerus gazella*, *Eumenes papillarius*, *E. pedunculatus*, *Stenodynerus xanthomelas*, *S. picticus*, *Symmorphus gracilis* i *Polistes dominula*. *Stenodynerus picticus* jest również gatunkiem nowym dla fauny Polski. Ponadto po raz pierwszy w polskiej części Puszczy stwierdzono 6 gatunków: *Ancistrocerus claripennis*, *Discoelius dufourii*, *D. zonalis*, *Eumenes coronatus*, *Symmorphus angustatus* i *S. debilitatus*. Z polskiej części Puszczy Białowieskiej (w rozumieniu KFP), wykazano 39 gatunków, co stanowi 59 % fauny Polski. Jest to więcej niż zawierało poprzednie zestawienie tej grupy owadów dla całej Puszczy Białowieskiej (polskiej i białoruskiej części łącznie), które wymienia 35 taksonów, w tym 9 gatunków z rodziny Vespinae, 1 z Polistinae i 25 z Eumeninae (SKIBIŃSKA 2001).

Różnicowanie środowisk w Puszczy Białowieskiej jest tak duże, że tylko kwestią czasu jest odnalezienie kolejnych gatunków. Osowate należą jednak do owadów rzadko badanych w tym rejonie, zarówno po polskiej jak i białoruskiej stronie granicy. W przeprowadzonych badaniach monitoringowych skupiono się na obszarach leśnych o różnym składzie gatunkowym i stopniu zwarcia drzewostanu. Dostarczyły one informacji o 14 gatunkach osowatych, w tym dwóch bardzo rzadkich: *A. rossi* (LEP.)

i *S. picticrus* (THOMS). Włączenie do badań powierzchni badawczych, odmiennych pod względem pokrywy roślinnej, np. kwietne łąki czy obrzeża lasów, pozwoli uzupełnić wiedzę na temat tej grupy owadów.

PIŚMIENNICTWO

- BERGSTEN J., EKERHOLM P., HELLQVIST S., HILSZCZAŃSKI J., NILSSON A., PETTERSSON R., WERNER T. 2003. Insekter och spindeldjur från Romelösön. *Natur i Norr, Umeå* 22(2): 65–87.
- BISCHOFF H. 1925. Hymenoptera (Aculeata, Ichneumonidae, Chalcidostogastra), In: Beiträge zur Natur- und Kulturgeschichte Lithauens und angrenzender Gebiete. Abhandlungen der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Abteilung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Supplement-band 6–9: 278–334.
- BLÜTHGEN P. 1961. Die Faltenvespen Mitteleuropas. Abhandlung der deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse für Chemie, Geologie und Biologie 2, 251 pp.
- CELARY W., PLEWA R. 2014. Materiały do znajomości żądłówek (Hymenoptera: Apocrita: Aculeata) występujących w drzewostanach dębowych. *Wiadomości entomologiczne* 31(1): 42–49.
- CZECHOWSKI W., SKIBIŃSKA E. 1999. *Polistes nimpha* (CHRIST, 1791) (Hymenoptera: Vespidae) – pierwszy gatunek klecanki wykazany z Puszczy Białowieskiej. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* 18(3): 91–92.
- DVOŘÁK L., STRAKA J. 2007. Vespoidea: Vespidae (vosoviti). *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae. Suppl.* 11: 171–189.
- GUSENLEITNER J. 2000. Bestimmungstabellen mittel- und südeuropäischer Eumeniden (Vespoidea, Hymenoptera) Teil 13: Die Gattung *Stenodynerus* SAUSSURE 1863. *Linzer Biologische Beiträge* 32(1): 29–41.
- GUTOWSKI J.M., JAROSZEWICZ B. (Eds.). 2001. Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa – Warszawa, 403 pp.
- GUTOWSKI J.M., JAROSZEWICZ B. 2004. Puszcza Białowieska jako ostoja europejskiej fauny owadów. *Wiadomości entomologiczne* 23, Supl. 2: 67–87.
- KHVIR V. 1999. Materialy k izucheniju odinochnykh os Belovezhskojj pushhi, In: Belovezhskaja pushha na rubezhe tret'ego tysjachletija. Materijaly nauch.-prakt. konf. posvjashh. 60-letiju so dnja obrazovanija gos. zapovednika „Belovezhskaja pushha”, 22-24 dek. 1999 g., p. Kamenjuki, Brestskaja obl. Minsk, 402–403.
- KIM J.K., YAMANE S. 2004. Revision of the Genus *Stenodynerus* SAUSSURE (Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae) in the Far East, with Descriptions of a new species and new subspecies of Taiwan. *Japanese journal of systematic entomology* 10(2): 235–264.
- LIASHENKA L.Z., KIRSTA L.V. 1975. Nasekomye Belovezhskojj pushhi. *Belovezhskaja pushha* 9: 156–164.
- SCHLIJACHTENOK A.S. 2013. Annotirovannyj katalog os (Hymenoptera, Apocrita, Aculeata) Belarusi. Nacionalnaja Akademija Nauk Belarusi, Naučno-praktičeskij centr po bioresursam, Minsk, 259 pp.
- SCHLIJACHTENOK A.S. 2017. Semeistvo Vespidae LATREILLE, 1802, In: TSINKEVITCH V.A. (Ed.), Catalogue of Insects of the National Park „Belovezhskaya Pushcha”. Belorusskiy Dom Pechati, Minsk, 210–211.
- SCHLIJACHTENOK A.S., GUSENLEITNER J. 1996. Zur Kenntnis der Eumenidae Weißrußlands (Belorußlands). (Hymenoptera aculeata, Eumenidae). *Linzer Biologische Beiträge* 28(1): 57–64.
- SKIBIŃSKA E. 1999. Grzebaczowate (Sphecidae), osowate (Vespidae), kopolkowate (Eumenidae), nastecznikowate (Pompilidae)] i zlotolitkowate (Chrysididae) Puszczy Białowieskiej; stopień zbadania i ocena bogactwa gatunkowego. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* 18(3): 93–104.
- SKIBIŃSKA E. 2001. Chryridoidea – Pampiloidea, In: GUTOWSKI J.M., JAROSZEWICZ B. (Eds.), Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa, 215–217.

Accepted: 10 September 2018; published: 12 October 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>